

“OSHIQNOMA” TURKUMI DOSTONLARIDA ZID MA’NOLI BIRLIKLARNING LINGVOPOETIK TADQIQI

Ro‘zimova Guli Shuhratovna,

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti
Filologiya va san’at fakulteti O‘zbek tilshunosligi kafedrasida o‘qituvchisi
grozimova7@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17381779>

Annotatsiya. Ushbu maqolada “Oshiqnoma” turkumi dostonlarida so‘zlarning qo‘llanishi, xususan, leksik va kontekstual zid ma’noli birliklarning lingvopoetik imkoniyatlari haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: Lingvopoetika, antiteza, kontrast, leksik antonim, kontekstual antonim, tazod, zid ma’nolilik.

Аннотация. В данной статье рассматривается лексическое словоупотребление в эпосах серии “Ошыгнаме”, в частности, лингвопоэтические возможности лексических и контекстуально противоречивых единиц.

Ключевые слова: Лингвопоэтика, антитеза, контраст, лексический антоним, контекстуальный антоним, противоречие, противоречивое значение.

Abstract. This article discusses the use of words in the epics of the “Oshiqnoma” series, in particular, the linguopoetic possibilities of lexical and contextually contradictory units.

Key words: Linguapoetics, antithesis, contrast, lexical antonym, contextual antonym, contradiction, contradictory meaning.

Tilimizda mavjud bo‘lgan narsa, belgi, voqea-hodisa va shu kabilarni tushuntirishda ularni o‘zaro qarshilantirish, kontrast obrazlar yaratish orqali ifodalash ancha qulay hisoblanadi. “Biz, odatda, u yoki bu voqea-hodisani baholar ekanmiz, albatta, uning salbiy yoki ijobiy ekanligiga diqqat qilamiz va oxir-oqibat uni ana shu ikki qarama-qarshi qatorning biriga kiritamiz [7, 12-13]”. Mana shunday qarama-qarshilikni yuzaga keltiruvchi birliklar lingvistik manbalarda antonimlar deb yuritiladi va ular “til birliklarining o‘zaro semantik jihatdan zid, qarama-qarshi bo‘lish hodisasi bo‘lib, qarama-qarshi, zid ma‘no bildiradigan so‘zlar [18, 16]”dir. Badiiy matnda voqealar darajasini oshirish, voqea-hodisaga bo‘lgan fikrni bir-biridan ajratishda, har qanday nutqning tasviriy va mukammal chiqishida tilimiz leksikonida mavjud bo‘lgan zid ma‘noli so‘zlar katta ahamiyatga ega. Ijodkorlar bu usuldan hamisha foydalanib kelishgan.

Tilda zid ma‘noli so‘zlarning mavjudligi badiiy nutqning ifodaliligi, ekspressivligi, ta’sirchanligini ta’minlashda qulay vositalardan biridir. Sharq adabiyotida juda qadim zamonlardan buyon tildagi bu ifoda imkoniyatidan keng foydalanib kelingan. Abu Abdulloh al-Xorazmiy o‘zining badiiyat ilmi istilohlari tadqiqiga bag‘ishlangan “Mafotih al-ulum” asarida mutobaqa atamasiga shunday izoh beradi: “mutobaqa so‘zi tobaqa fe’lidan olingan bo‘lib, u muannas “tuya orqa oyog‘ini o‘zining oldingi oyog‘ining iziga qo‘yib yurdi” ma‘nosini beradi [12, 57]”. Yevropa

filologik an’anasida bu san’at *antiteza* deb yuritiladi. Antiteza grekcha “qarama-qarshi” so‘zidan olingan bo‘lib, bir-biriga zid tushuncha, fikr va hissiyotlarni ifodalashda, ularga qiyosiy tavsif berishda qo‘llanuvchi tasviriy vositalardan biridir. U mumtoz adabiyotda tazod deb ham yuritiladi [14, 40-41]. Badiiy asar tiliga bag‘ishlangan ishlarda *zidlantirish*, *qarshilantirish* atamalaridan foydalaniladi. Zid ma’noli so‘zlarni yonma-yon qo‘llash orqali tushunchalar, belgilar, holatlar, obrazlar zidlantiriladi. “Qomusiy lug‘at”da *tazod* arabcha so‘z bo‘lib, zid qo‘yish, qarshilantirishga asoslangan san’at ekanligi, nazm va nasrda keng qo‘llanilishi qayd qilinadi [1, 13]. Bu atama Umar Roduyoniy, Toj al-Halaviy, Sharafiddin Romiy asarlarda *mutazod*; Rashididdin Votvot, Shayx Ahmad Taroziy, Husayn Voiz Koshifiy asarlarda *al-mutazod*; Shams Qays Roziy, Hamididdin Najotiy asarlarda *mutobiqa*; Shams Faxriy Isfahoniyda *al-ittizod* kabi turli istilohlar bilan keltirilgan. Shuningdek, Atoulloh Husayniyning “Badoye’ us-sanoye” asarida esa ushbu san’atning *tiboq*, *tatbiq*, *tazod* va *takofu* deb ham yuritilishi [11, 225] ta’kidlanadi.

Bizning ushbu maqolamiz materiallari sifatida “Oshiqnoma” dostonlaridagi zid ma’noli birliklar, xususan, leksik, frazeologik, birikmali qarshilantirishlar tanlangan bo‘lib, ularning badiiy matndagi vazifalari va xususiyatlari tahlil qilingan. Bu jarayonda lingvistik tadqiqot metodlaridan lisoniy tabdil, tavsiflash, lug‘atlarga asoslanish, tasviriy metoddan foydalanilgan. Ma’lumki, folklor asarlarning til xususiyatlari tahlil qilinayotganda, tanlangan material tabdiliga va tavsifiga e’tibor qaratilishi, shuningdek, bir qancha lug‘atlar (xususan, “O‘zbek tilining izohli lug‘ati”, “O‘zbek tili antonimlarining izohli lug‘ati”, “Alisher Navoiy asarlari tilining izohli lug‘ati”, “Alisher Navoiy ensiklopediyasi” kabi lug‘atlar)ga murojaat qilinishi tabiiy hol sanaladi.

“Oshiqnoma” dostonlari matnida tazod san’ati yuksak mahorat bilan qo‘llagan bo‘lib, dostonlar matnida ushbu san’atning qo‘llanilishida ikki jihat yaqqol ko‘zga tashlanadi. Birinchisi shuki, ba’zi o‘rinlarda dostonlar matnida bir yoki bir necha baytidagina tazoddan foydalanadi; ikkinchisi ayrim o‘rinlarda boshdan oxirigacha ushbu san’at asosiga quradi. Masalan, baytlar matla’sida qarama-qarshi ma’noli so‘zlardan foydalangan:

Layli bilan Majnun o‘tdi dunyodin,
Alardin ot *qoldi*, mandin *qolmadi*.
Shirin bilan Farhod o‘tdi dunyodin,
Alardin ot *qoldi*, mandin *qolmadi*. [OG‘SH, 48-b]

Qodir ollo rahm aylagil holima,
Avvalo Rahimu Rahmon haqqi uchun.
Erlarning tilagin bergil, qulinga,
Yetti qat er, etti *osmon* haqqi uchun. [HH, 123-b]

Ushbu matla’larda “*qoldi, qolmad*”; “*yer, osmon*” juftlari o‘zaro tazod san’atini hosil qilgan. Baytda bir-biriga qarama-qarshi bo‘lgan bunday birliklardan foydalanish muallif yoki lirik qahramon nutqining hissiy-ekspressiv ta’sir kuchini yuksaltira olgan.

“Antonimlar badiiy tasvirda katta ahamiyatga ega. Ular fikrni ta’sirli va ifodali qiladi. Shuning uchun ham ular ko‘pincha publitsistik va badiiy uslubda ishlatiladi. Mazkur usuldagi tasvirda yozuvchi yoki shoir biror shaxs yoki voqea haqida ma’lumot beradi va bu shaxs yoki voqeaga nisbatan kitobxonda simpatiya yoki antipatiya uyg‘otadi [17, 57]”. “Oshiqnoma” dostonlari matnida har bir baytning o‘zida ikkita yoki uchta antonimik juftlik qo‘llab, she’riyatning badiiylik va nafislik qimmatini oshirgan hamda ushbu baytlarda qarama-qarshi ma’noli leksik vositalar kuchli tarzda poetik aktuallashgan. “Ma’lumki, hodisalarni turli zidlanishlar asosida tasvirlash ularning mohiyatini yorqinroq ochishda eng zaruriy jihatdir. Badiiy nutq uchun esa bu usul ifodalilikni, ta’sirchanlikni oshirishdagi juda keng ko‘lamli imkoniyat hisoblanadi [6, 20]”. Masalan:

Choshgoh chiqib zulfing tara,
Oq yuzingga ro‘mol o‘ra,
Raqib yuzi bo‘ldi *qora*,
Bilib yursang yo‘llaringdan.
G‘arib oshiq o‘zim faqir,
Yozu qishin bo‘ldim haqir,
Ilkim yozib tilim o‘qir,

Dahan ichra bollaringdin... [OG‘SH, 23]. Ushu misralarda *oq, qora* va *yozu qish* antonimik birliklarni qo‘llash orqali lirik qahramon ruhiy holati tasvirlangan. Folklor janri bo‘lgan dostonlar matnida qahramonlarning holatini tasvirlashda zid ma’noli birliklar katta ahamiyat kasb etadi.

Darhaqiqat, lisoniy va kontekstual yoki nutqiy antonimlar badiiy matnda bir-biriga zidlanar ekan, ayni zidlik alohida urg‘u oladi, buning barobarida antonimik juftlikdagi har ikki uzv ham badiiy-estetik salmoqqa ega bo‘ladi. Kontekstual antonimlardan badiiy asarda tasvirning ta’sirchanligini oshirish maqsadida ishlatiladi. Masalan, “Oshiq G‘arib va Shohsanam” dostonidan olingan ushbu misralarda kontekstual antonimlik yuzaga kelganini ko‘rishimiz mumkin.

Bu so‘zlaring meni qo‘ydi alama,
Bulbul uchib zog‘lar qo‘ndi gulima,
Kokillarim chirmashibdir belima,
Odam chaqqan mor ekaning bilmadim.
Bu na edi og‘u qo‘shding oshima,
Rahming kelmas ko‘zdan oqqan yoshima,
Qizil gul deb sanchib edim boshima,

Quruq tikan xor ekaning bilmadim...[OG‘SH, 50-b] misralardagi qarshilantirishning birinchisi, ya’ni 1) *bulbul uchib – zog‘lar qo‘ndi*; juftliklari kontekstual zid ma’noli birlik hisoblansa, 2) *qizil gul – quruq tikan* so‘zlari lisoniy antonim hisoblanadi.

Ba’zan dostonlar matnida qahramonlar ruhiyatidagi kontrastlikni bo‘rttirib tasvirlash maqsadida muayyan bir kontekstual sinonimik qatordagi bir necha so‘zni boshqa bir kontekstual sinonimik qatordagi bir necha so‘zga birdaniga zidlantirish yuzaga kelgan. Masalan, Dostonlar matnida uchraydigan “*bizi – siza*”, “*tiriklayin – hok bo‘lmoq*”, kabi juftliklarni birdaniga lisoniy va kontekstual antonimlik holatida qo‘llab, lirik qahramon ruhiyatining emotsional-ekspressivligi tasvirlangan.

Ishi devonalik bo‘lub,

Bizi siza elchi qilib,

Xonumonin o‘ta solub,

Sanam ko‘p afg‘on aylamish... [OG‘SH, 92-b]

Tiriklayin kuya-kuya *hok bo‘ldum*,

Chu dardi ishqdin siyna chok bo‘ldum,

Sanamning yo‘linda man cholok bo‘ldum,

Hasan bobo, Sanamjong‘a borurman... [OG‘SH, 92-b]

Ushbu baytda dastlab, *bizi* (1-shaxs birlik men olmoshi kamtarlik ma’nosida biz shaklida) *siza*, *sizga* (jo‘nalish kelishigi qo‘shimchasi –ga, qisqargan shaklda –a tarzda) qo‘llangan.

Kontekstda atonimlik yuzaga keltirgan, bir-biridan farqlash uchun qo‘llanilgan. *Tiriklikda kuya-kuya hok bo‘lmoq*, lirik qahramon ruhiy holati tasvirlangan bo‘lib, mashuqaning ishqida kuya-kuya *tiriklayin* o‘lishi tasvirlangan, kontekstda qarshilantirish hodisasi yuzaga kelgan. Leksik antonimlar bilan kontekstual antonimlarni farqlovchi belgilar mavjud. Jumladan:

a) leksik antonimlar kontekstda ham, kontekstdan tashqarida ham antonimlik xususiyatini saqlagan bo‘ladi: *katta – kichik*, *past – baland* kabi. Kontekstual antonimlar esa faqat ayrim kontekstdagina qarama-qarshi ma’noda qo‘llanib, ayni kontekstdan tashqarida biri ikkinchisiga antonim bo‘lmaydi, ya’ni biri ikkinchisini inkor qilmaydi: *suv – olov*, *shakar – tuz* kabi;

b) leksik antonimik juftlikning har ikkala komponenti (qismi) ham bir xil so‘z turkumi bo‘lishi shart: *savol – javob* (ot), *yaxshi – yomon* (sifat), *avval – keyin* (ravish), *kelmoq – ketmoq* (fe‘l) kabi. Ammo kontekstual antonimlar doimo bir so‘z turkumi bo‘lishi shart emas, ya’ni ayrim kontekstlarda har xil turkumga oid birliklar qarama-qarshi qo‘yilishi mumkin: *dilbar – man*, *tiriklikda – o‘lgach* kabi;

d) leksik antonimlar aksariyat hollarda so‘zlarning asosiy (bosh) ma’nolaridan, kontekstual antonimlar esa deyarli ko‘pchilik hollarda so‘zlarning ko‘chma yoki majoziy ma’nolaridan yuzaga keladi. Dostondan olingan quyidagi baytda ko‘chma ma’noli so‘zlar yordamida kontekstual antonimlik yaratilgan:

Tepadin to‘kilur tuproq *mango oson, sango yomon,*

Ko‘zima to‘kilgan tuproq to‘lg‘uncha do‘nmanam sandin...[OG‘SH, 92-b]

Baytda *mango oson, sango yomon* kontekstual antonimlikni yuzaga keltirgan bo‘lib, menga oson, senga qiyin, qiyin so‘zining sinonimi tarzida yonon so‘zi qo‘llanilgan.

f) leksik antonimlar ushbu til so‘zlashuvchilari uchun umumiylik kasb etgan barqaror hodisa sanaladi, ya’ni muayyan shaklda shu til va shu til egalari amaliyotida uzoq vaqt yashaydi. Masalan: *oq – qora, uzoq – yaqin, katta – kichik, yaxshi – yomon* kabi antonimlar insoniyatning ibtidoiy davridan beri shu shaklda mavjud bo‘lgan. Kontekstual antonimlar esa shoir yo adiblar, yoki so‘zlashuvchilarning nutqdan foydalanish qobiliyatiga bog‘liq holda nutq (badiiy asar yaratilish) jarayonida paydo bo‘ladi (yaratiladi). Ular uchun umumiy qolip mavjud emas, ularning qolipi tez-tez o‘zgarib turadi. Keltirilgan lingvistik belgilar “Oshiqnoma” dostonlari yaratilgan davrdagi o‘zbek tilining imkoniyatlarini o‘zida aks ettiradi. Shunday ekan, xalq og‘zaki ijodi janrlariga mansub bo‘lgan “Oshiqnoma” turkumi dostonlari orqali milliy til elementlari paydo bo‘lib, rivojlanib, takomillashib borgan. Ammo mazkur davrda dostonlar tilining tadqiqi etarlicha yoritilmagan, bu esa xalq og‘zaki ijodiy merosi manzarasini to‘laqonli tasavvur etish uchun til xususiyatlarini tadqiq qilish zarurati mavjudligini hamda bizdan muayyan tavsif-tahlil jarayonini amalga oshirishimiz kerakligini ko‘rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Alisher Navoiy. Qomusiy lug‘at. 2-jild. – Toshkent: Sharq, 2016.
2. Абдуллаева Д. Антисемиянинг лингвопоэтик имкониятлари. // Научный мир Казахстана. – №4 (32). – 2010.
3. Абдурахмонов Х., Махмудов Н. Сўз эстетикаси. – Тошкент: Фан, 1981.
4. Атоуллох Хусаиний. Бадойиъу-с-санойиъ (Аруз вазни ва бадийий воситалар ҳақида). – Тошкент: Гофур Фулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1981.
5. Зиёвуддинова М. Абу Абдуллох ал-Хоразмийнинг “Мафотих ал-улум” асарида поэтика. – Тошкент: ТДШИ, 2001.
6. Қиличев Э. Антонимларнинг стилистик хусусиятлари // Ўзбек тили ва адабиёти. – Тошкент, 1984. – №2.
7. Лапасов Ж. Бадийий матн ва лисоний таҳлил. – Тошкент: Ўқитувчи, 1995.
8. Раҳматуллаев Ш. ва б. Ўзбек тили антонимларининг изоҳли луғати. – Тошкент: Ўқитувчи, 1980.
9. Ҳожиев А. Лингвистик терминларнинг изоҳли луғати. – Тошкент: Ўқитувчи, 1985.
10. Хоразм дostonлари. Ошиқнома. 1-китоб (2006), 2-китоб (2006), 3-китоб (2008), 4-китоб \\
Масъул муҳаррир С.Р.Сапарбоев. – Урганч: “Хоразм” нашриёти, (2009).